

Gamificación y aprendizaje basado en juegos como estrategias para la enseñanza en el contexto universitario

Gamification and game-based learning as strategies for teaching in the university context

D'Santiago García José Antonio

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt: Mene Grande, Zulia, Venezuela

<https://orcid.org/0009-0003-2664-7590>

santiagogarcía@gmail.com

Fecha de recepción: 11-06-2022

Fecha de aprobación: 19-07-2022

Fecha de publicación: 30-12-2022

Cómo citar este artículo/Citation: D'Santiago García , J. A. (2022). Gamificación y aprendizaje basado en juegos como estrategias para la enseñanza en el contexto universitario. *Pedagogical Constellations*, 1(I), 9-24. <https://pedagogicalconstellations.com/index.php/home/article/view/4>

Resumen

El presente artículo explora la aplicación de la gamificación y el aprendizaje basado en juegos como estrategias pedagógicas en la educación universitaria. El objetivo es reconocer la necesidad de estas herramientas para mejorar la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. La metodología adoptada es de enfoque cualitativo, basada en el análisis documental de estudios previos que abordan estos temas en contextos educativos. Los resultados del análisis indican que la gamificación y el aprendizaje basado en juegos pueden aumentar significativamente la motivación de los estudiantes y mejorar su rendimiento académico, aunque su efectividad varía según el contexto y la implementación. Sin embargo, también se identifican desafíos importantes, como la resistencia al cambio por parte de los docentes y la necesidad de una adecuada formación para aplicar estas estrategias de manera efectiva. La gamificación y el aprendizaje basado en juegos ofrecen un gran potencial para transformar la educación universitaria, siempre y cuando se superen los desafíos asociados a su implementación.

Palabras clave: Aprendizaje, educación universitaria, gamificación, motivación estudiantil, rendimiento académico.

Copyright: © 2022 Pedagogical Constellations. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Abstract

This article explores the application of gamification and game-based learning as pedagogical strategies in higher education. The objective is to recognize the need for these tools to improve students' motivation and academic performance. The methodology adopted is a qualitative approach based on a documentary analysis of previous studies that address these topics in educational contexts. The analysis results indicate that gamification and game-based learning can significantly increase students' motivation and improve their academic performance, although their effectiveness varies depending on the context and implementation. However, important challenges are also identified, such as resistance to change from educators and the need for proper training to apply these strategies effectively. Gamification and game-based learning offer great potential to transform higher education, provided that the challenges associated with their implementation are overcome.

Keywords: Academic performance, gamification, higher education, learning, student motivation.

Copyright: © 2022 Pedagogical Constellations. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, hay una clara necesidad de mantener a nuestros estudiantes lo suficientemente motivados para continuar con su proceso educativo. Sin embargo, existen muchos factores que contribuyen a la disminución del interés académico de nuestros jóvenes. A pesar de esto, cabe destacar que, a raíz de la pandemia de la COVID-19, se observó un marcado interés por continuar con la formación profesional mediante plataformas virtuales, lo que resaltó el protagonismo de la tecnología y facilitó el acceso a la educación para todo público. Esto, a su vez, contribuyó al mejoramiento de las plataformas virtuales para la educación.

Podemos destacar los grandes cambios logrados con las aplicaciones de e-learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que sin duda colaboran en satisfacer necesidades sociales actuales, donde los traslados y el tiempo personal disponible son causa de abandono y falta de disponibilidad por parte de los interesados con deseos de estudiar. En la actualidad, siempre con el afán de mejorar lo hecho hasta el momento, se comienzan a implementar nuevas maneras de atraer y mantener la atención de los estudiantes. Se conoce la importancia de las aplicaciones informáticas aplicadas a la educación, pero más conocida es la adicción de los jóvenes, y en algunos casos no tan jóvenes, por los videojuegos, así como la facilidad con que interactúan con estos, dedicando, sin darse cuenta, muchas horas frente a estos desafíos que poseen niveles y premios a medida que uno adquiere mejor manejo del producto.

La iniciativa de este trabajo pretende vincular y utilizar este interés marcado en los usuarios de la red para aprender de manera agradable y amena, dedicándole tiempo e interés. Esta nueva herramienta, la Gamificación y el aprendizaje basado en juego, posibilita un nuevo marco de enseñanza-aprendizaje que se está comenzando a implementar con resultados satisfactorios.

La masificación del uso de los videojuegos se completó a fines de los años noventa y, desde ese momento, sigue ocupando un lugar importante entre los usuarios de Internet. Esta tendencia inspiró a un buen número de empresas a implementar diferentes estrategias usando gamificación y aprendizaje basado en juegos. Según lo expresado por varios autores, "la gamificación es la aplicación de mecánicas y dinámicas de juego en ámbitos que normalmente no son lúdicos" (Deterding 2011:9-15). Se puede lograr que las personas se involucren, se motiven, se concentren y se esfuercen en participar en actividades que antes podrían clasificarse como aburridas, y que con la gamificación pueden convertirse en creativas e innovadoras" (Werbach 2013).

El término 'gamificación' es reciente; su origen data del año 2008, pero no fue hasta dos años después, en 2010, que este concepto comenzó a intensificarse" (Llagostera 2012:2-4). "La gamificación, en su definición más simple, se puede describir como el uso de mecánicas de juego en ambientes o entornos ajenos al juego" (Deterding 2011:9-15). Empresas comerciales aplican en sus políticas de marketing lo que llaman 'gamificación', obteniendo como resultado mejorar la fidelidad de los usuarios, convertir tareas aburridas en tareas atractivas y diferenciarse de la competencia, ya que es un nuevo concepto, acreditando puntos con beneficios atractivos para sus clientes.

La tendencia para mejorar lo hecho a través del e-learning, donde se cuenta con aplicaciones estáticas y poco atractivas, ha llevado a la implementación de la gamificación y el aprendizaje basado en juegos en los contenidos, a través de aplicaciones didácticas y curriculares. Con estas nuevas aplicaciones, se logrará una mayor flexibilidad en la propuesta. Este cambio se representa como aprendizaje mixto o b-learning, un ambiente que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje al combinar clases presenciales con material que asigna puntaje y premios a través de la Red.

Otros autores opinan que la gamificación y el aprendizaje basado en juegos pueden acabar siendo un sistema práctico que proporcione soluciones rápidas con las que los usuarios aprendan constantemente de una manera agradable. "La gamificación y el aprendizaje basado en juegos pueden ser estrategias de gran alcance que promuevan la educación entre las personas y un cambio de comportamiento" (Lee 2013).

Sin duda, esto presenta un desafío interesante y que conlleva mucho desarrollo y trabajo, ya que es un nuevo paradigma que comienza a mostrar una nueva alternativa de aprendizaje.

Al considerar la perspectiva anterior, es ineludible comprender la nueva visión del rol docente, pues en la actualidad esta formación superior enfrenta una serie de desafíos, producto tal vez, como lo señala Jeres (2015:43), de la poca importancia dada a poner en el centro de la labor didáctica “enfoques pertinentes que permitan progresar en la construcción del conocimiento”. Asumir la gamificación y el aprendizaje basado en juegos como un aporte valioso es apreciable por la manera en que se construye el andamiaje cognitivo del estudiante, sobre todo cuando se consideran hechos que le conciernen en su propio contexto. Esto genera perspectivas donde se potencia la capacidad del trabajo grupal, además de valores sociales y armonía con los entornos originales, beneficiando su saber al revelar el paso de una posición estática, en la cual se sumergen algunos docentes, a una dinámica, donde se motiva la creación de una estrategia diferente que interese al estudiante.

El objetivo general del trabajo es reconocer epistemológicamente a través de aportes la necesidad de aplicar la gamificación y el aprendizaje basado en juegos como estrategias para la enseñanza en el contexto universitario.

En función del objetivo general planteado, que busca reconocer la necesidad de aplicar la gamificación y el aprendizaje basado en juegos como estrategias para la enseñanza en el contexto universitario, se propone como pregunta de investigación: ¿De qué manera la implementación de la gamificación y el aprendizaje basado en juegos puede influir en la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios? Esta pregunta permitirá guiar el análisis hacia la identificación de las dinámicas pedagógicas que mejor se alinean con las necesidades actuales del entorno educativo, facilitando la obtención de conclusiones que puedan ser aplicadas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Así, se garantiza que el estudio esté orientado hacia la solución de los problemas identificados, proporcionando respuestas claras y aplicables a las demandas del contexto educativo contemporáneo.

2. METODOLOGÍA

Este estudio adopta un enfoque cualitativo, el cual es ideal para explorar y comprender fenómenos complejos desde una perspectiva interpretativa, especialmente cuando se trata de analizar conceptos teóricos y pedagógicos en profundidad (Creswell & Poth, 2018). El objetivo es analizar teóricamente la implementación de la gamificación y el aprendizaje basado en juegos como estrategias educativas en el contexto universitario. Este enfoque se justifica por la necesidad de investigar cómo estas estrategias pueden influir en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes, aspectos que requieren una exploración detallada y comprensiva (Merriam & Tisdell, 2015).

2.1. Diseño de investigación

Se empleará un diseño basado en el análisis documental, que es adecuado para investigaciones que buscan explorar el estado del arte sobre un tema específico (Bowen, 2009). El análisis documental permite revisar y sintetizar investigaciones previas, artículos académicos, y otros documentos relevantes que aborden la gamificación y el aprendizaje basado en juegos en la educación superior. Este diseño es apropiado para identificar los principales marcos teóricos, tendencias actuales, y desafíos asociados con la implementación de estas estrategias en el entorno universitario (Bryman, 2016).

2.2. Fuentes de datos

Las fuentes de datos consistirán en literatura académica revisada por pares, incluyendo libros, artículos de revistas científicas, y documentos de conferencias que traten sobre gamificación, aprendizaje basado en juegos, y su aplicación en la educación superior. Según Hart (2018), una revisión exhaustiva de la literatura es fundamental para desarrollar un análisis teórico robusto y bien fundamentado.

2.3. Técnicas de análisis de datos

El análisis de los datos se realizará mediante un enfoque de análisis temático y de contenido, métodos ampliamente utilizados en investigaciones cualitativas para identificar y codificar patrones y temas en la literatura (Braun & Clarke, 2006). Este enfoque permitirá identificar los temas recurrentes y las categorías relevantes relacionadas con la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, centrándose en aspectos como la motivación estudiantil, el rendimiento académico, y los desafíos de implementación en el contexto universitario (Saldaña, 2016).

2.4. Validez y fiabilidad

Para asegurar la validez del análisis, se implementará la triangulación teórica, que implica la comparación de resultados a partir de múltiples fuentes de datos para fortalecer la robustez de las conclusiones (Patton, 2015). Además, la consistencia y coherencia en la interpretación de los datos se revisará en relación con la literatura existente, garantizando la fiabilidad del estudio (Yin, 2018).

2.5. Consideraciones éticas

Este estudio no implica la recopilación de datos de sujetos humanos, por lo que no se presentan riesgos éticos directos. Sin embargo, se mantendrá un rigor académico en la cita y referencia de todas las fuentes utilizadas, respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual, en consonancia con los estándares éticos establecidos en la investigación académica (Resnik, 2020).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis documental realizado en este estudio ha permitido identificar diversos aspectos clave sobre la implementación de la gamificación y el aprendizaje basado en juegos como estrategias pedagógicas en el contexto universitario. Los resultados se organizan en torno a tres temas principales: la influencia en la

motivación estudiantil, el impacto en el rendimiento académico, y los desafíos asociados a su implementación.

3.1. Gamificación

La gamificación constituye una herramienta que surge de los videojuegos. Sus bases teóricas tienen como limitación tratarse de una temática reciente, cuya aparición proviene de los acelerados avances tecnológicos característicos de los tiempos actuales en la sociedad red.

Este movimiento, de reciente creación, consiste en utilizar estructuras de jugabilidad de los videojuegos para aplicarlas al mundo real (Cortizo 2011:1-8; Lee 2011:146). La finalidad de su aplicación es lograr "la implicación voluntaria de las personas en las actividades propuestas, creando estructuras de refuerzos y la visualización de los procesos sumergidos, fomentando la actitud lúdica que favorezca conductas colaborativas y competitivas entre usuarios" (Bunchball 2010:101; Smith 2011:58).

Según Kapp (2012), la gamificación consiste en integrar las dinámicas y mecánicas de los juegos con los distintos procesos organizacionales para comprometer a las personas y motivarlas a la acción, promoviendo el aprendizaje y la resolución de problemas.

Kevin Werbach (2012) define las dinámicas como la estructura implícita del juego. Las mecánicas son procesos que provocan el desarrollo del juego y pueden ser de distintos tipos, tales como:

1. **Mecánicas sobre el comportamiento:** Centradas en el comportamiento humano y la psique humana.
2. **Mecánicas de retroalimentación:** Relacionadas con el ciclo de retroalimentación en la mecánica de juego.
3. **Mecánicas de progresión:** Basadas en la acumulación de habilidades significativas.

De acuerdo con González Tardón (2014), en el desarrollo de su tesis presenta una clasificación de los proyectos de gamificación, dividiendo su tipología en tres dimensiones:

- **Dimensión objetivo:** Indica sobre qué aspectos o personas se focaliza, con la finalidad de producir un cambio en los mismos.
- **Dimensión forma:** Esta dimensión se subdivide en tres categorías. La primera hace referencia a proyectos que se desarrollan en medios virtuales; la segunda, a proyectos que se desarrollan en medios físicos; y la tercera categoría se denomina híbrida, al desarrollarse en medios virtuales y físicos.

- **Dimensión fondo:** Tomando las clasificaciones de los videojuegos, se divide en Gamificación para el entretenimiento y Gamificación seria. Esta última categoría se subdivide en proyectos educativos, de entrenamiento, de noticias y vinculados al marketing.

3.1.1. Elementos de la gamificación

Según McGonigal (2011), existen tres elementos fundamentales:

1. **Reglas de la gamificación:** Constituyen el conjunto de normas, límites y opciones presentadas al usuario para que desarrolle su actividad en el juego. Se centran en el control de la información, el flujo del juego y la creación de un conjunto mínimo de relaciones causales aplicables a situaciones dentro del juego. Las reglas, al tener efectos sobre los jugadores, son consideradas un factor educador y motor de la actividad memética. Carse (1986) divide las reglas de juego en constantes o situacionales en el devenir de este. Las constantes son inamovibles y aplicables al 100% del tiempo de juego, mientras que las situacionales solo se aplican en algunos momentos del juego. Los distintos tipos de reglas se consideran indicadores del grado de complejidad del aprendizaje y guían el flujo de acción.

González Tardón (2014) define otro tipo de reglas, a las que llama "estructurales" del juego, entre las que se puede enumerar: número de jugadores, tipo de interacción de los jugadores y estructuración en grupos o equipos. Estas reglas tienen relación directa con los objetivos de la gamificación, con efectos sociales sobre los usuarios o grupos que participen. La regla que define el número de jugadores puede causar los siguientes efectos sociales: facilitación, presión o angustia. La facilitación hace referencia al componente motivacional y al aumento del rendimiento neto cuando se trabaja en grupo. Sin embargo, se remarca, haciendo mención al pensamiento freudiano sobre el comportamiento humano dentro de una masa social, cierta "tendencia hacia la aceptación del criterio de la mayoría, lo que inhibe los procesos creativos y bloquea parte del potencial de los juegos como laboratorio, ya que el grupo restringe la acción individual, limitándola, entrando en conflicto la libertad del individuo con la eficiencia del grupo" (Tardón 2014).

2. **Retos en la gamificación:** Están constituidos por los desafíos en forma de actividades. Remarcando la carga subjetiva que contienen los retos, González Tardón (2014) distingue la percepción del usuario sobre los mismos.

3. **Refuerzos y castigos:** Actualmente, los modelos gamificados requieren de esta estructura fundamental. Representan estímulos dentro del programa frente a acciones deseables o no del participante, de acuerdo con los objetivos y reglas del juego. Este concepto surge de la psicología, a través de los aportes de Thorndike (Huaquín 2007), quien establece la relación entre estímulo y respuesta. Las respuestas apropiadas eran reforzadas positivamente, mientras que las respuestas inapropiadas eran reforzadas negativamente. Posteriormente, se presentó una modificación al concepto de refuerzo

negativo. Skinner, desde el enfoque conductista, presenta su aporte (Huaquín 2007). El castigo tiene dos definiciones: el retiro del refuerzo positivo es castigo, y también lo es la presentación del reforzador negativo. No obstante, estos conceptos están definidos como consecuencias.

Respecto al reforzamiento negativo, se define como un estímulo aversivo que produce aversión, pero su retiro es definido de la misma manera. Retomando, se considera que la estructura de refuerzos y castigos es el conjunto de estímulos que el programa provee al jugador cuando realiza una acción deseable, o no, dentro de los objetivos y reglas del juego. Esta relación causal se establece con el fin de moldear el comportamiento del usuario. "En las situaciones gamificadas, los refuerzos suelen consistir en una serie de premios para indicarle al usuario que ha realizado correctamente la acción, fomentando que siga jugando, a la vez que mejora su autoestima y su implicación con la actividad; respecto a los castigos, constituyen una serie de sanciones que marcan al jugador los límites y las reglas, permitiéndole conocer el espacio de juego y lo que se espera de él" (Tardón 2014).

La gamificación es capaz de aumentar los niveles de dopamina en el usuario, un neurotransmisor que determina la motivación y dirige a la acción. El usuario es guiado por relaciones emocionales orientadas hacia la realización de una tarea o acción determinada, lo que genera un mayor compromiso.

En cuanto a su razón de ser, los videojuegos buscan entretener; en cambio, la gamificación anima al usuario a adoptar un comportamiento deseado que nos ayude a resolver un problema concreto. En los proyectos de gamificación, la motivación intrínseca se identifica con el reconocimiento social y con el sentirse parte de un grupo. Mientras que en los juegos la actividad se caracteriza por ser libre y no obligatoria, las actividades gamificadas educativas consisten en actividades que deben realizar los participantes. Por esta razón, es necesario que se convierta en una experiencia óptima, en la que, además del deber, el participante quiera hacerlo.

Los videojuegos siempre tienen un final, mientras que la gamificación requiere de una constante evolución. La gamificación no está diseñada para tener un final; debe contener una estrategia sólida capaz de mantener al usuario permanentemente motivado.

Considerando el ocio, se diferencia el ocio autotélico de los videojuegos, orientado al disfrute personal, del exotélico de la actividad gamificada, que consiste en un ocio con una finalidad concreta. La gamificación busca enriquecer la vida real y no escapar de ella, como lo hacen los videojuegos. Constituye una herramienta de mayor incidencia en hábitos y rutinas, cambiando la memética de las personas y grupos que participan.

La diferencia entre la gamificación y los videojuegos radica en que los videojuegos implican procesos de los cuales la gamificación solo absorbe sus mecánicas. Además, la gamificación nunca puede ser usada

como un simple factor de entretenimiento para el usuario. No puede darse, por ejemplo, un sistema gamificado en el que manejemos a un personaje virtual y tengamos que pasar diferentes misiones para alcanzar el objetivo último de dicho personaje. En la gamificación, los personajes somos nosotros mismos, y somos quienes debemos superar fases y niveles para conseguir fines concretos (Vargas 2013).

3.1.2. Ventajas de la gamificación

A continuación, desglosaremos las ventajas de la gamificación aplicada a la docencia superior:

Ventajas de la gamificación para el alumno:

- Premia el esfuerzo.
- Avisa y penaliza la falta de interés.
- Indica el momento exacto en que un alumno entra en una zona de “peligro”, es decir, se acerca al suspenso.
- Premia el trabajo extra.
- Aporta una medida clara del desempeño de cada alumno.
- Propone vías para mejorar su nota en la asignatura y para mejorar su currículum de aprendizaje.

Ventajas para el profesor:

- Fomenta el trabajo en el aula.
- Facilita premiar a quienes realmente lo merecen.
- Permite un control automático del estado de los alumnos, descargando tareas de gestión.

Ventajas para la institución:

- Ofrece una medida del desempeño del alumno a sus padres.
- Es un sistema novedoso y efectivo.

3.2 Aprendizaje basado en juegos

El avance de las tecnologías en materia de juegos no solo ha impactado en términos de mercado, sino que su relevancia se manifiesta en una transformación social que ha sido investigada en el campo educativo.

De acuerdo con investigaciones, los juegos serios se definen (Gros 2009) como “herramientas de aprendizaje muy poderosas que permiten a los participantes experimentar, aprender de sus errores y adquirir experiencia, de forma segura, en entornos peligrosos o de alto riesgo. El objetivo fundamental de los juegos serios es crear entornos de aprendizaje que permitan experimentar con problemas reales a través de videojuegos”.

De acuerdo con el Informe de Perspectivas Tecnológicas (2012-2017) (Durall 2012), este tipo de aprendizaje “se refiere a la integración de juegos digitales y al uso de estrategias de aprendizaje basadas en el juego en las experiencias educativas.” ...” los juegos han demostrado ser herramientas de aprendizaje eficaces, beneficiosas para el desarrollo cognitivo y el fomento de aptitudes entre los estudiantes.”

El mismo informe brinda una serie de características generales, determinando aspectos positivos en cuanto a que están orientados a objetivos, tienen fuertes componentes sociales y simulan algún tipo de experiencia del mundo real que los estudiantes encuentran relevante para sus vidas, permitiendo un aprendizaje inmersivo y experiencial.

Otras cualidades de este tipo de enseñanza están enmarcadas en los aspectos de participación y colaboración: “la mayoría de los juegos incorporan la posibilidad de jugar con múltiples participantes, lo que facilita también la resolución de problemas en grupo, la colaboración y el desarrollo de habilidades de negociación. Se aprende del juego y también de las acciones, ideas y decisiones de los demás participantes. Este tipo de juegos se están desarrollando bajo múltiples plataformas, de manera que proporcionan acceso y dan sentido y valor educativo al uso de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, reproductores multimedia y otros dispositivos que forman parte de nuestra vida cotidiana” (Gros 2007:23).

A través de Ben Sawyer y Peter Smith (Sawyer 2008), se puede examinar una taxonomía de juegos serios para distintos sectores, poniendo en relevancia el creciente enfoque y sus potencialidades.

Dentro de las teorías que sostienen el fundamento pedagógico del aprendizaje basado en juegos (Pretelin 2014), pueden nombrarse:

1. Teoría de la instrucción directa.
2. Teoría del aprendizaje vivencial.
3. Teoría del aprendizaje por descubrimiento.
4. Teoría de la cognición situada.

5. Teoría constructivista del aprendizaje.

El aprendizaje en los videojuegos (Prensky 2006) puede definirse en cinco niveles: cómo, qué, por qué, dónde y cuándo. Estos describen la forma en que una persona puede enfrentar situaciones problemáticas en el mundo real.

De manera clara, el Informe de Perspectivas Tecnológicas (2012-2017) (Durall 2012) resalta las principales ventajas de aplicar el aprendizaje basado en juegos:

1. Son entornos altamente inmersivos e interactivos en los que los estudiantes se sienten motivados a experimentar y aprender.
2. La pérdida del miedo al error favorece el desarrollo de competencias basadas en el análisis, el pensamiento estratégico, la resolución de problemas y la colaboración.
3. La estrategia de aprendizaje basado en juegos puede utilizarse en distintos entornos educativos y de formación para promover un aprendizaje centrado en el usuario, contextualizado y significativo.

3.3. Influencia en la motivación estudiantil

La revisión de la literatura revela que la gamificación y el aprendizaje basado en juegos tienen un efecto positivo significativo en la motivación de los estudiantes universitarios. Según un estudio de Dichev y Dicheva (2017), la gamificación mejora la participación y el compromiso de los estudiantes al introducir elementos lúdicos en las tareas académicas, lo que a su vez reduce la percepción de monotonía en el proceso de aprendizaje. Asimismo, Seaborn y Fels (2015) señalan que la personalización de las experiencias de aprendizaje a través de mecánicas de juego, como la asignación de puntos y recompensas, refuerza la motivación intrínseca de los estudiantes, fomentando un mayor interés por el contenido educativo.

El análisis también sugiere que estas estrategias pueden contribuir al mejoramiento del rendimiento académico, aunque con ciertas limitaciones. Hamari, Koivisto, y Sarsa (2014) destacan que los estudiantes que participan en actividades gamificadas muestran una mayor retención de la información y mejores resultados en evaluaciones comparados con aquellos que siguen métodos tradicionales de enseñanza. Sin embargo, esta mejora está condicionada por factores como la calidad de la implementación y la adecuación de las mecánicas de juego al contenido académico específico. De hecho, un estudio de Subhash y Cudney (2018) advierte que la gamificación no es igualmente efectiva en todas las disciplinas, y su impacto puede variar dependiendo del contexto y del diseño del curso.

A pesar de los beneficios observados, la implementación de gamificación y aprendizaje basado en juegos enfrenta varios desafíos. De acuerdo con Caponetto, Earp, y Ott (2014), uno de los principales obstáculos

es la resistencia al cambio tanto por parte de los docentes como de las instituciones, quienes pueden percibir estas estrategias como una desviación de los métodos pedagógicos tradicionales. Conjuntamente, Bovermann y Bastiaens (2020) subrayan la necesidad de una formación adecuada para los docentes en el diseño y aplicación de estas herramientas, lo que implica un tiempo de adaptación y recursos adicionales. Otro desafío identificado es la posibilidad de que la gamificación, si no se implementa correctamente, termine siendo una distracción en lugar de un apoyo al aprendizaje, como advierte un estudio de van Roy y Zaman (2018).

4. CONCLUSIONES

Si bien la gamificación y el aprendizaje basado en juegos ya se están aplicando con éxito en áreas tan diversas como el marketing, los recursos humanos, e incluso la gestión de relaciones con los clientes y la formación de altos directivos, apenas se han planteado experiencias que trasladen lo positivo de las mecánicas de juego a la docencia universitaria. Algunas de las pocas experiencias de gamificación y aprendizaje basado en juegos en educación se pueden encontrar en las contribuciones de Smith y Lee (2011). Sin embargo, existe un creciente interés en la comunidad científica por la aplicación de la gamificación y el aprendizaje basado en juegos a diversas áreas del conocimiento, por lo que muchas de las experiencias existentes podrían ser exportadas al ámbito de la docencia.

Teniendo en cuenta que el perfil del "consumidor" de la docencia universitaria tiene una gran intersección con el perfil medio de los videojugadores, es de esperar que la aplicación de técnicas de gamificación y aprendizaje basado en juegos a la docencia universitaria sea incluso más productiva que en otros campos. Nuestros alumnos dedican gran parte de su tiempo libre a los videojuegos u otras actividades lúdicas similares, por lo que ser capaces de acercar su formación a las dinámicas que se encuentran detrás de los videojuegos puede motivarlos en sus estudios, fomentar una sana competitividad entre ellos e incluso guiarlos en los procesos de aprendizaje.

6. REFERENCIAS

- Bovermann, K., & Bastiaens, T. J. (2020). Online learning readiness and acceptance of gamification in the light of COVID-19. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1), 1-21. <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00233-4>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Bunchball, I. (2010). *Gamification 101: An introduction to the use of game dynamics to influence behavior*.
- Caponetto, I., Earp, J., & Ott, M. (2014). Gamification and education: A literature review. In *European Conference on Games Based Learning* (pp. 50-57). Academic Conferences International Limited.
- Carse, J. P. (1986). *Finite and infinite games: A vision of life as play and possibilities*. Ballantine.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999). *Edición Mralla Los chorros*.
- Cortizo, J., Carrero, F., Monsalve, B., Velasco, A., Díaz, L., & Pérez, J. (2011). Gamificación y docencia: Lo que la universidad tiene que aprender de los videojuegos. *Memorias de las VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria*, 1-8.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments* (pp. 9-15). ACM.
- Dichev, C., & Dicheva, D. (2017). Gamifying education: What is known, what is believed and what remains uncertain: A critical review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s41239-017-0042-5>
- Durall Gazulla, E., Gros Salvat, B., Maina, M. F., Johnson, L., & Adams, S. (2012). *Perspectivas tecnológicas: Educación superior en Iberoamérica 2012-2017*. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17021/6/horizon_iberamerica_2012_ESP.pdf
- González Tardón, C. (2014). *Videojuegos para la transformación social. Aportaciones conceptuales y metodológicas* [Doctoral dissertation, Universidad de Deusto].
- Gros, B. (2007). Digital games in education: The design of games-based learning environments. *Journal of Research on Technology in Education*, 40(1), 23-38.
- Gros, B. (2009). Certezas e interrogantes acerca del uso de los videojuegos para el aprendizaje. *Comunicación: Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales*, (7), 251-264.

- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work?--a literature review of empirical studies on gamification. In *2014 47th Hawaii international conference on system sciences* (pp. 3025-3034). Ieee. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377>
- Hart, C. (2018). *Doing a literature review: Releasing the research imagination* (2nd ed.). Sage Publications.
- Jeres, O. (2015). *Aprendizaje activo, diversidad e inclusión, enfoque y metodología*. Universidad de Chile.
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. John Wiley & Sons.
- Lee, J. J., & Hammer, J. (2011). Gamification in education: What, how, why bother? *Academic Exchange Quarterly*, 15(2).
- Lee, J. J., Ceyhan, P., Jordan-Cooley, W., & Sung, W. (2013). GREENIFY: A real-world action game for climate change education. *Simulation & Gaming*.
- Llagostera, E. (2012). On gamification and persuasion. In *Proceedings of the SBGames* (pp. 2-4). Rio de Janeiro, Brazil.
- McGonigal, J. (2011). *Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world*. Penguin.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Prensky, M. (2006). *Don't bother me, Mom, I'm learning! How computer and video games are preparing your kids for 21st century success and how you can help!* Paragon House.
- Pretelín Ricárdes, Á. (2014). *Gamification*.
- Resnik, D. B. (2020). *The ethics of research with human subjects: Protecting people, advancing science, promoting trust*. Springer.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3rd ed.). Sage Publications.
- Sawyer, B., & Smith, P. (2008, February). Serious games taxonomy. In *Slides from the Serious Games Summit at the Game Developers Conference*.
- Seaborn, K., & Fels, D. I. (2015). Gamification in theory and action: A survey. *International Journal of Human-Computer Studies*, 74, 14-31. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2014.09.006>

- Smith-Robbins, S. (2011). "This game sucks": How to improve the gamification of education. *EDUCAUSE Review*, 46(1), 58-59
- Subhash, S., & Cudney, E. A. (2018). Gamified learning in higher education: A systematic review of the literature. *Computers in Human Behavior*, 87, 192-206. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.05.028>
- van Roy, R., & Zaman, B. (2018). Unravelling the ambivalent motivational power of gamification: A basic psychological needs perspective. *International Journal of Human-Computer Studies*, 127, 38-50. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.04.009>
- Vargas, R. (2013). *La gamificación al servicio de nuevos modelos de comunicación surgidos de la cibercultura* [Master's thesis, Universidad de Sevilla].
- Víctor R. Huaquín M. (2007). *Psicología del aprendizaje escolar: Texto de apoyo didáctico para la formación del alumno*.
- Werbach, K. (2013). *Gamification*. Cerón, León & Rodríguez. (2016) Impacto de la implementación de la factura electrónica en las MiPymes del sector de comercio y servicios en México. *Revista Global de Negocios*. México
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

SOBRE ÉL AUTOR

D'Santiago García José Antonio

Conflicto de interés

No existe ningún conflicto de interés

Conflicto de interés:

No existe ningún conflicto de interés

Financiamiento:

Este trabajo no ha recibido ninguna subvención específica de los organismos de financiación en los sectores públicos, comerciales o sin fines de lucro.